

Le contrôle de gestion sociale dans les entreprises au Maroc : Pratiques, outils et apport à la performance

Companies' Social management control in Morocco: Practices, tools and contribution to performance

Rachid Daanoue, (*Enseignant chercheur*)

Laboratoire de Recherche et d'Etudes en Finance, Audit et Gestion (LAREFAG)
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger
Université Abdelmalek Essaadi, Maroc.

Soukaina Maimouni, (*Doctorante*)

Laboratoire de Recherche et d'Etudes en Finance, Audit et Gestion (LAREFAG)
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger
Université Abdelmalek Essaadi, Maroc.

- Adresse de correspondance :** Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger
Route de l'aéroport, B.P 1255, Tanger Principal
Université Abdelmalek Esaâdi
Maroc (Tanger)
90000
Tel : 05 39 31 34 89/88/87
soukainamaimouni@gmail.com
- Déclaration de divulgation :** Les auteurs n'ont pas connaissance de quelconque financement
qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.
- Conflit d'intérêts :** Les auteurs ne signalent aucun conflit d'intérêts.
- Citer cet article** Daanoue, R., & Maimouni, S. (2021). Companies' Social
management control in Morocco: Practices, tools and
contribution to performance. International Journal of
Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics,
2(1), 460-484. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4474575>

DOI: 10.5281/zenodo.4474575
Published online: January 29, 2021

Copyright © 2021 – IJAFAME

Le contrôle de gestion sociale dans les entreprises au Maroc : Pratiques, outils et apport à la performance

Companies' Social management control in Morocco: Practices, tools and contribution to performance

Résumé :

Avec l'apparition de nouveaux systèmes de production, de nouvelles mentalités des salariés et de nouvelles sources de création de valeur, la migration vers un nouveau mode de pilotage de la performance des organisations s'avère une nécessité absolue. Ce contexte évolutif et dynamique exige une collaboration entre le contrôle de gestion et la gestion des ressources humaines dans le parcours de recherche de la performance. C'est dans cette perspective que cet article se situe en traitant les pratiques du contrôle de gestion sociale et son apport à la performance des entreprises au Maroc. En effet, la singularité de notre travail réside dans le fait que nous avons étudié et analysé le pilotage de la performance sociale et du capital humain suite à l'association de deux disciplines différentes, mais complémentaires : le contrôle de gestion et la gestion des ressources humaines. Dans ce sens, un cadre conceptuel et théorique a été mobilisé portant sur le concept du contrôle de gestion sociale et ses spécificités. Ensuite, à travers un questionnaire administré auprès de 71 entreprises au Maroc, nous avons effectué une étude exploratoire portant sur les pratiques et les outils du contrôle de gestion sociale ainsi que sa contribution à la performance. Les résultats ont montré que les pratiques de contrôle de gestion sociale sont omniprésentes, diversifiées et contribuent à l'amélioration des performances des entreprises enquêtées.

Mots Clés : Contrôle de gestion sociale, Gestion des Ressources Humaines, Performance, Pratiques, Approche socio-économique, Capital immatériel.

Classification JEL : M4, O15

Type de l'article : Recherche appliquée

Abstract:

With the emergence of new production's systems, new employee's mentalities and new sources of performance, the migration to a new management method is becoming an absolute necessity. This evolving and dynamic context requires the collaboration between management control and human resource management for the sake of reaching the performance. It is in this perspective that our thesis subject takes places; in fact, it consists of assessing the contribution of social management control to the management of the performance of companies in Morocco. The singularity of our work lies in the fact that we have studied and analyzed the variability of the performance as a function of the combination between two different but complementary disciplines, namely: management control and human resource management. In this sense, a conceptual and theoretical framework, that provides a deep assessment of the social control management system, has been presented. Then, we have carried out an exploratory study on the practices and tools of social management control as well as its contribution to performance by administering a questionnaire to 71 companies in Morocco. The findings of this study have confirmed that the social control management's practices are ubiquitous, diversified and contribute to improving the performance of the companies that have been surveyed.

Key words: Social Control Management, Human Resources Management, Performance, Practice, Socio-Economic Approach, Immaterial Capital.

JEL Classification: M4, O15

Paper type: Empirical research.

Introduction

Plusieurs auteurs, spécialistes en gestion, affirment que le contrôle de gestion est un moyen d'influencer le comportement des salariés. (Anthony, 1965), définit le contrôle de gestion comme un «processus par lequel les managers influencent d'autres membres de l'organisation pour mettre en œuvre les stratégies de l'organisation». De même (Burlaud, Le contrôle de gestion, 1997), définit le contrôle de gestion comme étant «un système de régulation des comportements de l'individu dans l'exercice de sa profession, et plus précisément, lorsque celui-ci a lieu dans le cadre d'une organisation, par exemple une entreprise, un service public ou une association». Dans le même sens, (Alazard & Separi, 2007) définissent le contrôle de gestion comme «un outil de contrôle des individus, mais aussi un instrument de motivation, de participation et de pilotage des performances».

À travers ces définitions, les auteurs mettent en avance le rôle du contrôle de gestion à orienter les comportements des individus afin de converger vers la réalisation des objectifs de l'entreprise. En effet, ce rôle ne porte pas seulement sur les aspects comptables et financiers ; il donne plus d'importance aux aspects humains et sociaux. En plus, dans une optique de pilotage de la performance durable, le contrôleur de gestion s'est vu évoluer son rôle du simple technicien qui s'intéresse uniquement à la régularité et la conformité, vers un rôle de véritable conseiller, médiateur et d'animateur ; il s'intéresse plutôt aux activités à orientation socio-économique pour maîtriser toutes les sources de la performance.

En réponse à la problématique de pilotage de la performance durable et globale, le développement du «contrôle social » ou du « contrôle de gestion sociale (CGS)» comme étant un outil de pilotage de la performance sociale et du capital humain s'impose comme une nécessité.

En effet, le contrôle de gestion sociale est un système de pilotage socio-économique qui aide à la prise des décisions liées aux ressources humaines. Il permet de donner une représentation chiffrée des contributions des Ressources Humaines (RH) à l'amélioration des performances des entreprises. Il s'intéresse donc à l'ensemble des modalités du contrôle des salariés dans leurs activités et leur performance. Il s'agit de passer du contrôle de gestion des produits au contrôle de gestion des hommes qui les conçoivent. La gestion des ressources humaines prend ainsi une dimension volontariste, se substituant à une administration sociale plus passive. Elle participe ainsi, comme les autres fonctions, à la mobilisation des hommes pour l'amélioration des performances.

Le contrôle de gestion sociale s'est fortement développé au sein des entreprises comme un système de contrôle à part entière. C'est un élément clé des décisions et stratégies ressources humaines des entreprises. Il permet de piloter le capital humain et de contribuer pleinement à la stratégie de l'organisation.

L'objectif de cet article est de traiter la problématique suivante : Quels sont les pratiques et les outils du contrôle de gestion sociale en contexte marocain et quel est son apport à la performance ?

En réponse à cette question, le présent article sera divisé en deux parties : La première retrace le cadre conceptuel et théorique du contrôle de gestion sociale, en commençant par traiter les modèles fondateurs. Ensuite, nous allons présenter les définitions, les objectifs les outils du CGS. La deuxième partie sera consacrée à la présentation des résultats d'une étude exploratoire portant sur les pratiques de contrôle de gestion sociale et son apport à la performance, réalisée sur un échantillon de 71 entreprises au Maroc.

1. Cadre conceptuel et théorique

1.1. Modèles fondateurs du contrôle de gestion sociale

Le contrôle de gestion sociale est le résultat de la combinaison entre le contrôle de gestion économique et la gestion sociale. Pour ses fondements théoriques, on peut se référer à deux modèles fondateurs : le contrôle cybernétique et le contrôle par influence.

1.1.1. Le contrôle cybernétique

L'apport du modèle de contrôle cybernétique¹ est très important. En effet, il permet de présenter un modèle de contrôle par feed-back dont le processus consiste essentiellement à mesurer l'état atteint, à comparer à l'objectif et prendre une décision corrective. Ce processus a été modélisé dans la **Fig.1**.

Figure 1: Le modèle de contrôle cybernétique

Source : *Elaboré par les auteurs*

Dans ce modèle de contrôle, le contrôleur de gestion sociale fixe les objectifs liés aux RH, prend des décisions adéquates, met en place un plan d'action et offre les ressources nécessaires pour atteindre les résultats escomptés. De plus, le contrôleur de gestion sociale assure en permanence l'amélioration du résultat escompté à travers la comparaison de celui-ci avec les objectifs et met en place ainsi des décisions correctives dans le but d'avoir un résultat amélioré.

1.1.2. Le contrôle par influence

Le contrôle par influence fait référence à l'ensemble des contingences sociales et organisationnelles qui marquent le processus de n'importe quel mode de contrôle et surtout le contrôle de gestion sociale, puisque le processus de prise de décision est partagé entre deux acteurs ou plus comme illustré dans la **Fig.2**.

¹ La cybernétique est un terme fondé sur le grec *kubernêsis*. Au sens propre, c'est l'action de manœuvrer un bateau ; au sens figuré, c'est l'action de diriger, de gouverner, de réagir et donc de contrôler (Claverie & Desclaux, 2015).

Figure 2: Le modèle de contrôle par influence

Source : *Elaboré par les auteurs*

Selon ce modèle, le processus de fixation des objectifs socio-économiques est partagé entre deux responsables : le responsable financier et le responsable RH. Cependant, dans certains cas des situations de conflits d'intérêts peuvent exister ce qui engendre des affrontements entre les deux parties. C'est pour cette raison qu'il est utile de mettre en place une cellule de contrôle qui assure la bonne marche du processus de régulation des objectifs et élimine toute déviation éventuelle par rapport aux orientations de l'entreprise. Cette mission doit être assurée par le contrôleur de gestion sociale qui est une partie neutre qui jouit d'une certaine indépendance dans la fixation des objectifs socioéconomiques et leur suivi.

À la lumière de ce qui a été présenté auparavant, il est possible de concevoir un modèle de contrôle qui considère le CGS comme un système d'aide à la prise de décision et un système de pilotage des activités des ressources humaines (voir **Fig.3**).

Figure 3: Modèle du contrôle de gestions social en tant qu'un système d'aide à la prise de décision

Source : *Elaboré par les auteurs*

Nous pouvons considérer que le contrôle de gestion sociale est une fonction qui trouve sa place à l'intersection de trois directions : La direction générale, la direction administrative et financière et la direction des ressources humaines. Grâce à cette fonction, les trois grands pôles des entreprises arrivent à tracer les grandes orientations liées au pilotage du capital humain considéré comme étant le moteur de la création des richesses durables pour l'entreprise.

En fonction de la feuille de route (la stratégie) déterminée par la direction, les managers définissent des objectifs socio-économiques qui doivent être discutés et ajustés tout au long de l'exercice.

En effet, n'importe quel changement au niveau de département RH (Absentéisme, licenciement, formation...), impact le département financier ; donc les deux cellules (cellule du contrôle financier et cellule du contrôle social) doivent travailler en parfaite collaboration pour être en alignement avec les objectifs et la stratégie. Et c'est exactement le rôle du contrôleur de gestion sociale (cellule du contrôle global) qui se charge des décisions portant sur la performance socio-économique.

En effet, le contrôleur de gestion sociale doit tout au long du processus de gestion, jouer un rôle de pilotage qui consiste à suivre les réalisations des deux départements financiers et RH et remettre en question les résultats obtenus pour vérifier s'ils sont en cohérence avec les objectifs, et chercher à les améliorer par des ajustements pour minimiser les écarts (Ecart sur salaire, Écart sur effectif, accidents de travail, conflits sociaux et autres).

En plus du rôle de pilotage, le contrôleur de gestion sociale a également un rôle de contrôle régulier pour évaluer la pertinence des régulations proposées et élaborer sur la base de ces évaluations des rapports destinés à la direction générale sous forme de fichier de reporting qui peuvent servir comme de véritables outils de prise des décisions stratégiques (la politique de rémunération, le plan de carrière...).

1.2. Définitions et objectifs du contrôle de gestion sociale.

L'émergence du contrôle de gestion sociale a été incitée par le besoin imminent du changement de méthodes et outils de pilotage de la performance suite à l'évolution cette dernière au fil de temps. En effet, pour ne pas négliger des sources importantes de création de la valeur telle que le capital humain, plusieurs auteurs ont proposé la mise en place du CGS comme étant « Un outil de contrôle de gestion qui peut-être une réponse à la problématique du pilotage de la performance sociale acquise à travers les ressources humaines » (Burlaud, Teller, Chatelain-Ponroy, Mignon, & Walliser, 2004). De même, le CGS est à la hauteur des attentes des entreprises, puisqu'il est « un système d'aide au pilotage social de l'organisation ayant pour objectif de contribuer à la gestion des ressources humaines dans leurs performances et leurs coûts » (Martory, 2018).

A la lumière de l'analyse de ces deux définitions, les objectifs du CGS peuvent être décrits comme suit : d'abord, il vise la conception, la mise en place et l'animation d'un système d'information permettant de piloter les salariés, leurs performances et les coûts qu'ils engendrent. Ensuite, il assure la conduite efficace des analyses socio-économiques qu'impose un pilotage rationnel tel que l'analyse des évolutions de masse salariale, l'analyse des évolutions de la performance, l'étude des écarts sur budgets de frais de personnel et la détermination des coûts sociaux cachés. Finalement, il permet la transformation des propositions issues des analyses socio-économiques en décisions budgétaires cohérentes.

1.3. Les outils du contrôle de gestion sociale et leur évolution.

La mesure de la performance sociale n'est pas une problématique récente. Différents outils ont été utilisés depuis l'apparition de la comptabilité des ressources humaines durant les années 1960 aux États-Unis jusqu'à la législation sur le Bilan social mis en place en France depuis la fin des années 1970 et les nouvelles approches de mesure du capital humain développées dans les pays scandinaves. Également, avec l'émergence des concepts de responsabilité sociale de

l'entreprise et de développement durable, les entreprises ont tendance à intégrer de nouveaux indicateurs sociaux.

1.3.1. Le Bilan social

En France, depuis 1977, les entreprises sont tenues, selon la loi, à établir un bilan social lorsque l'effectif habituel est au moins égal à 300 salariés. C'est un document qui récapitule l'ensemble des données chiffrées présentant la situation de l'entreprise dans le domaine social. C'est un document exhaustif des données sur la situation sociale et non seulement des indicateurs pertinents sur la performance sociale de l'entreprise ; En plus, il ne joue pas un rôle d'un véritable outil de contrôle de gestion sociale, mais plutôt un outil de diffusion d'informations légales par les entreprises concernées.

1.3.2. Budgets Ressources humaines (RH) : Élément majeur de processus de mise en place du CGS

Un budget correspond à un processus qui permet de déterminer les prévisions en matière de recettes et de dépenses et d'allouer les moyens pour réaliser les objectifs. Il est au cœur des activités de contrôle de gestion. Il doit donc être flexible et réactif.

Le contrôleur de gestion sociale est censé piloter un ensemble de budgets à savoir : Le budget de la masse salariale, le budget de formations, le budget de recrutements et le budget des frais généraux.

Notons que la plupart des entreprises intègrent ces budgets dans la rubrique « dépenses de personnel » qui fait partie du budget global de l'entreprise. Cependant, la partie la plus importante est toujours consacrée aux rémunérations qui peuvent parfois atteindre 80% des charges totales de l'entreprise.

En effet, la masse salariale, dans un sens comptable, est constituée de la totalité des comptes concernés par les écritures de paie. Elle comprend les rémunérations du personnel (salaires, primes, indemnités...) et les charges sociales et patronales. Constituant la part essentielle des « dépenses de personnel », elle doit être analysée avec beaucoup de soins, tant dans son aspect prévisionnel qu'en cours d'exercice dans le cadre de son suivi.

En synthèse, les budgets RH sont des outils de pilotage des performances par excellence, ils assurent une visibilité par les prévisions chiffrées sur les activités RH de l'entreprise ; ils permettent un classement des priorités en fonction de la situation financière de l'entité et ils assurent un suivi permanent grâce aux budgets révisés.

1.3.3. Tableaux de bord des ressources humaines

Le tableau de bord des RH est un outil de gestion interne constitué d'un ensemble d'indicateurs destinés au pilotage de la fonction des RH. Ces indicateurs sociaux doivent être centrés sur les facteurs clés de succès (FCS²), c'est-à-dire les leviers d'action qui permettent d'obtenir le degré de performance attendu. Il couvre plusieurs domaines tels que : l'emploi, les rémunérations et charges accessoires, la santé et la sécurité au travail, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles.

En effet, à la nécessité de mesurer et de démontrer la valeur de son action, s'ajoute pour la Direction des Ressources Humaines, un besoin fondamental de pilotage auquel le tableau de bord doit satisfaire le besoin ; d'anticiper, de partager et de piloter les politiques RH.

Pour (Frankiel, Le tableau de bord de pilotage RH au service des Directions des Ressources Humaines-Avis d'expert-, 2012), le fait de mettre en place un tableau de bord RH permet aux Directions des Ressources Humaines de renforcer leur capacité à :

- Piloter la stratégie RH et la diffuser de façon très opérationnelle aux différents niveaux de l'organisation ;

² Les facteurs clés de succès tournent autour des notions suivantes : la quantité, la qualité, les délais, et le coût. Toute la difficulté consiste ensuite à appliquer ces principes à la fonction ressources humaines.

- Communiquer régulièrement avec leurs clients internes pour, d'une part, mieux évaluer leurs besoins et, d'autre part, mesurer et faire connaître les résultats des politiques menées ;
- Démontrer via des éléments mesurables que leurs actions ont une réelle déclinaison en termes d'amélioration de la performance.

De plus, selon (Frankiel, Le tableau de bord de pilotage RH au service des Directions des Ressources Humaines-Avis d'expert-, 2012), le tableau de bord des ressources humaines permet de « donner de la visibilité sur la performance des politiques RH, mais aussi rendre compte de la capacité de la fonction à maîtriser la masse salariale et ses propres coûts de fonctionnement ».

De façon générale, le tableau de bord de pilotage RH doit clarifier le lien entre performance sociale et performance économique et mettre en évidence les corrélations entre les politiques menées et les résultats de l'entreprise.

Au-delà de toutes ses missions, le tableau de bord a de plus en plus fréquemment pour rôle de doter la filière Ressources Humaines d'un dispositif efficace de pilotage de la performance des projets RH qui impliquent généralement des investissements plus ou moins importants pour l'entreprise. Il est donc indispensable, pour les managers, grâce à des indicateurs de s'assurer du suivi de ces projets et leur impact sur la performance.

1.3.4. Le contrat d'activité périodiquement négociable.

Le contrat d'activité périodiquement négociable (CAPN) est un outil de management qui formalise les objectifs prioritaires et les moyens mis à disposition, pour les employés de l'entreprise, à travers un double dialogue périodique personnalisé. Avec ce contrat est attaché un complément de rémunération substantiel lié à l'atteinte des objectifs individuels et d'équipe, autofinancés par la réduction des coûts cachés. La **Fig.4** présente les modalités de mise en œuvre des CAPN (Savall & Zardet, 1995).

Figure 4: Le contrat d'activité périodiquement négociable

Source : H. Savall et V. Zardet, *Maîtriser les coûts et les performances cachés*

Le CAPN doit être considéré comme un outil de pilotage social de l'entreprise, et comme un outil de gestion, d'appréciation du personnel dans la mesure où il permet de mettre à plat les objectifs de chaque acteur et la base de leur rémunération en fonction de leur contribution et leur résultat. Ainsi, chaque personne qui réalise les objectifs de son CAPN a droit à une certaine rémunération selon les termes convenus dans le contrat. C'est pourquoi le CAPN constitue un outil mis à la disposition de la hiérarchie et du personnel pour étudier l'adéquation des objectifs aux moyens alloués et les résultats attendus, ainsi que l'ampleur et la faisabilité de l'effort global demandé pour la période.

Le CAPN est également un outil qui s'autofinance grâce au levier de création de surplus économique qu'il dégage et qui est par la suite réparti d'après un dispositif précis entre l'entreprise et les salariés. Ce système permet d'accroître la performance économique qui peut se résumer par la somme des résultats immédiats (plan d'action à court terme) et de la création de potentiel (stratégie à moyen et long terme). Le CAPN a des incidences sur la politique salariale, les politiques de classification et de promotion et sur le système d'appréciation. Enfin, notons que l'ensemble des modalités d'application des CAPN dans une entreprise, soit leur cadre politique, est regroupé au sein d'une charte.

1.3.5. Le plan d'action stratégique interne et externe.

Le plan d'action stratégique interne et externe est un outil de stratégie tourné aussi bien vers les cibles externes (le couple produits-marchés, les clients, les fournisseurs) que vers les cibles internes (les investissements matériels et immatériels, l'adéquation formation-emploi). Il est réactualisé chaque année pour une projection stratégique visant les 3 à 5 ans à venir.

1.3.6. Le plan d'action prioritaire.

Le plan d'actions prioritaires (PAP) se construit à partir de deux sources (Savall & Zardet, 1995) : la stratégie de la société et le diagnostic actualisé des dysfonctionnements de l'unité ou de l'équipe en début de période.

De manière concrète, les projets de l'entreprise seront traduits en plans d'actions prioritaires permettant de canaliser l'activité des différentes unités vers l'atteinte des objectifs retenus dans le projet. La mise en œuvre du projet se fera à travers la traduction des objectifs de l'entreprise dans des actions prioritaires qui sont consignées dans le PAP comportant un certain nombre d'actions jugées prioritaires par les membres de la zone de responsabilité concernée. Ce PAP est conçu comme « un inventaire des actions à faire au cours d'une période de six mois pour atteindre des objectifs prioritaires » (Savall & Zardet, 1995); C'est un outil complémentaire à la gestion du temps, car il contient des actions compréhensibles, concrètes et traduisibles en temps.

1.3.7. Le tableau de bord de pilotage : Le Balanced Scorecard.

Le tableau de bord prospectif (ou the Balanced Scorecard en anglais) est un outil de contrôle de gestion permettant de mesurer l'activité d'une entreprise en prenant en considération tous les aspects de l'entreprise et non pas seulement l'aspect financier. Le Balanced Scorecard est un tableau de bord qui a une vision équilibrée de la performance.

Le Balanced Scorecard (BSC), initié par (Kaplan & Norton, 2001), est un tableau de bord de pilotage de la performance sociale perçue au niveau de l'axe apprentissage-innovation. En effet, il repose sur l'idée d'un équilibre dans le pilotage des performances. Le modèle se veut une représentation équilibrée de la performance globale dans laquelle, autour du centre de gravité que constituent la vision et la stratégie des dirigeants, s'articulent quatre axes ou perspectives : financier ou actionnaire, client, processus internes et apprentissage-innovation.

Comme illustré dans la **Fig.5**, «la gestion des ressources humaines, au sein de l'axe apprentissage-innovation, est considérée dans le modèle du BSC comme levier « drivers » de performance », (Naro, 2009). En effet, la fonction RH participe par la réduction des coûts de l'absentéisme et de rotation du personnel, l'instauration d'une bonne politique de rémunération, la réduction des coûts des accidents de travail, l'accroissement de l'effort de formation du personnel, la sensibilisation du personnel aux règles de sécurité et d'hygiène et le renforcement du principe d'égalité au travail.

Figure 5: Les variables RH : levier de la performance dans le Balanced Scorecard.

Source : (Naro, 2009)

1.3.8. La grille d'auto-analyse de gestion du temps.

La grille d'auto-analyse de gestion du temps est un ensemble cohérent d'instrumentation de la gestion du temps pour améliorer la planification et la programmation des activités. L'amélioration de la gestion du temps du dirigeant commence par une meilleure clarification de sa fonction. À partir de cette étape, on peut interroger le dirigeant sur sa façon de concevoir la gestion de son temps.

Ainsi, l'emploi de la grille d'auto-analyse du temps permet de « jouer un rôle miroir de révélateur afin que chaque responsable prenne conscience de la pollution de la gestion du temps » (Girard, 1993). En tenant compte des résultats d'un diagnostic de la gestion du temps, cette « analyse » peut constituer une auto-formation très efficace de la gestion du temps. Le dirigeant pourrait « dégager du temps pour le pilotage et l'action stratégique et l'affecter prioritairement à des actions qui ont une vertu préventive » (Savall & Zardet, 1995). En se basant sur l'efficacité de cette prise de conscience, les dirigeants disposent d'une panoplie d'outils qui leur permettent de mieux gérer le temps et de conforter leur place de décideurs dans l'entreprise.

1.3.9. La grille d'évaluation des compétences.

La grille d'évaluation des compétences est une cartographie qui permet de visualiser les compétences effectives disponibles d'une équipe et de son organisation. Cette grille d'évaluation des compétences est un outil socio-économique qui regroupe à la fois des objectifs économiques et des objectifs sociaux.

Elle sert aussi à déterminer les opérations vulnérables sur lesquelles les compétences devraient être développées. Une opération est vulnérable lorsqu'elle est réalisable efficacement uniquement par une seule personne. Donc, l'entreprise n'a pas intérêt à perdre cette personne.

La grille permet aussi de déterminer le degré de polyvalence de personnel. Une personne qui maîtrise la réalisation de toutes les opérations est une personne polyvalente pour laquelle l'entreprise doit élaborer un nouveau plan de carrière. Donc, cette grille est un véritable outil de pilotage des compétences.

Le CGS aide la DRH de se disposer d'une cartographie de portefeuille des compétences, elle permet de guider l'entreprise dans l'élaboration de ses politiques de recrutement, de formation et de promotion. Le portefeuille des compétences constitue l'ensemble des grilles de compétences.

1.3.10. Le navigateur Skandia : les tableaux de bord du capital intellectuel

Comme leur nom générique l'indique, ces tableaux de bord sont créés sur la base d'une chaîne de valeur centrée sur le capital intellectuel. Le navigateur Skandia reprend les quatre axes du tableau de bord prospectif en mettant les ressources humaines au centre du dispositif de création de valeur : dans l'axe humain, les compétences des salariés et les efforts de capitalisation et pérennité représentent clairement l'essentiel de la notion de performance sociale /sociétale de l'entreprise (**Fig.6**).

Figure 6 : Le navigateur Skandia

Source : (Edvinsson & Malone, 1997)

Avec l'objectif d'intégrer la variable humaine dans le modèle du tableau de bord et baser sa stratégie sur le facteur humain, une société d'assurance suédoise a créé le navigateur Skandia pour ses propres besoins. L'objectif est de dépasser la vision financière et de définir des indicateurs de suivi de capital immatériel de l'entreprise.

Edvinsson, le principal concepteur, a voulu faire du navigateur Skandia une alternative de pilotage social d'une entreprise contrairement aux autres approches essentiellement centrées sur le domaine financier.

Il part de l'hypothèse que le capital humain est le principal générateur de profit pour une entreprise, ainsi la dimension financière n'est qu'un facteur de performance parmi les autres. Le capital intellectuel joue un rôle fondamental dans la construction d'un avantage concurrentiel ; Pour cette raison, l'entreprise doit le gérer et lui offrir un contexte favorable à son développement. Cette démarche place le capital humain au centre de processus de pilotage. Elle le considère un véritable moteur de création de valeur.

1.3.11. Le Moniteur des Actifs intangibles de Celemi³ : une forme méconnue des tableaux de bord du capital intellectuel

Si le navigateur Skandia constitue le modèle de Tableau de Bord du Capital intellectuel le plus connu, l'engouement pour ce type de tableau de bord fait que beaucoup d'autres entreprises l'ont adopté. L'ensemble des expériences accumulées dans différents pays ont permis d'estimer qu'il existe un courant managérial à dominante européenne, centré sur le pilotage par la valorisation et le management des actifs intangibles, en parallèle d'un autre courant managérial représenté par les pays anglo-saxons qui est axé sur le pilotage par la valorisation des actionnaires et des clients.

Les travaux pionniers de (Sveiby, *The New Organizational Wealth, Managing and Measuring Knowledge-based Assets*, 1997), se sont concrétisés par la mise en place d'un TBCI,

³ CELEMI est une entreprise de conseil suédoise.

« The Intangible Assets Monitor » dans l'entreprise de conseil suédoise Celemi. Cette société joue de plus un rôle majeur dans la diffusion des TBCI puisque l'activité de conseil de Sveiby consiste à proposer des méthodes de management du capital intellectuel, et en particulier à promouvoir le modèle de TBCI expérimenté à Celemi, fondé sur trois composantes du capital intellectuel. En effet, le TBCI de Celemi comprend trois axes stratégiques : l'axe clients, l'axe humain et l'axe organisation. Cependant, les indicateurs génériques figurant dans le TBCI de Celemi mettent l'accent plus particulièrement sur les dimensions clients et humaines de la performance. Dans le Moniteur des Actifs intangibles de Celemi (Sveiby, *The New Organizational Wealth, Managing and Measuring Knowledge-based Assets*, 1997), divers indicateurs pour l'axe humain ont été proposés comme l'expérience professionnelle, les compétences en rapport avec les clients, la proportion d'experts, la valeur ajoutée par expert et par employé, l'indice de satisfaction des employés et le turnover des experts.

1.3.12. Le reporting de la Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE) à travers le Balanced Scorecard.

Le BSC est un outil de gestion qui vise à équilibrer la dimension financière avec d'autres dimensions, c'est-à-dire les clients, les processus internes et le capital humain. Selon les chercheurs, cet aspect multidimensionnel du modèle BSC semble plus compatible avec les préoccupations de développement durable que les systèmes à logique purement financière.

Plusieurs chercheurs ont proposé de développer le modèle existant du BSC en y intégrant les problématiques RSE. (Meyssonier & Rasolofo-Distler, 2011), ont étudié l'implantation du tableau de bord Balanced Scorecard (BSC) au sein d'une entreprise-chef de file dans le secteur du logement social. Ils sont parvenus à la conclusion que l'utilisation du BSC peut soutenir l'intégration des aspects sociaux et environnementaux dans les entreprises.

En effet, toute entreprise qui souhaite orienter ses actions et contrôler les résultats obtenus a recours à des outils de gestion tels que les tableaux de bord qui se révèlent aussi efficaces quand il s'agit de contrôler les activités de RSE et de s'assurer que celles-ci sont intégrées à la stratégie de l'entreprise. À travers le reporting RSE, l'entreprise devient encore « plus active dans sa démarche de pilotage de la performance globale » (Planneur, 2020)

1.3.13. Le tableau de bord environnemental : le Sustainable Balanced Scorecard

Plusieurs chercheurs ont proposé de développer le modèle existant du BSC en y intégrant les problématiques environnementales. C'est ainsi qu'il est apparu la notion de "Sustainable Balanced Scorecard" (SBSC) qui intègre les aspects environnementaux dans le BSC et met en valeur l'importance de l'alignement de l'ensemble des activités opérationnelles de l'entreprise sur la vision stratégique à long terme.

Le SBSC peut être construit selon deux méthodes ; soit en ajoutant au BSC un cinquième axe appelé « axe société » soit en intégrant des indicateurs de développement durable au sein des quatre axes existants. C'est un outil novateur du contrôle de gestion sociale qui « permet de gérer conjointement les leviers sociaux et environnementaux et les leviers économiques à différents niveaux dans le système de pilotage global de l'entreprise » (Heurteux., 2019).

Le CGS contribue à l'amélioration de la performance des entreprises en accordant une importance particulière aux aspects liés aux RH. En effet, le coût de gestion des RH constitue la partie la plus importante des charges supportées par les entreprises. Donc, la maîtrise ou la réduction de ces charges est une condition essentielle du développement de la performance. D'autre part, la mise en œuvre du CGS procure aux managers un moyen de régulation et de contrôle des comportements des RH, afin d'atteindre des objectifs fixés avec les moindres coûts et délais (efficacité et efficience de gestion). Finalement, en motivant et mobilisant le capital humain, le rendement des entreprises sera meilleur et le chiffre d'affaires pourra atteindre des proportions satisfaisantes.

2. Aspects méthodologiques

L'objectif de cette recherche interprétativiste portant sur les pratiques et les outils de contrôle de gestion sociale ainsi que sa contribution à la performance est de constater, observer et comprendre ce phénomène du contrôle de gestion sociale (pratiques et outils) qui s'est développé au sein des entreprises au Maroc comme un système de contrôle à part entière. Cette recherche basée sur une démarche inductive consiste à mener une étude à caractère exploratoire par l'administration d'un questionnaire auprès de 71 entreprises au Maroc faisant partie de secteurs industriels différents.

2.1. Échantillon et questionnaire

2.1.1. Axes du questionnaire

À travers notre questionnaire nous avons essayé d'une part de collecter des informations sur le design de contrôle de gestion sociale existant au sein des entreprises au Maroc. D'autre part, d'explorer la relation du contrôle de gestion sociale et la performance des entreprises. Les différents axes du questionnaire ont été énumérés dans le **Tableau 1**.

Tableau 1: Les axes du questionnaire

LES AXES DU QUESTIONNAIRE	
Axe N° 01	Existence et rattachement du service
Axe N° 02	La formation du contrôleur de gestion sociale
Axe N° 03	Le style du management
Axe N° 04	Les caractéristiques des pratiques du CGS
Axe N° 05	L'apport du contrôle de gestion sociale à la performance

Source : *Elaboré par les auteurs*

2.1.2. Structure de l'échantillon

Pour déterminer l'échantillon de l'étude, nous avons pris plusieurs paramètres en considération : la taille des entreprises, la taille de la population cible, la marge d'erreur, le niveau de confiance et l'existence ou non du service de contrôle de gestion sociale.

D'autre part, nous avons utilisé un simulateur en ligne (Checkmarket, 2019) afin d'estimer le nombre de personnes à contacter pour pouvoir atteindre un échantillon représentatif.

Pour une population ciblée de 500 entreprises, une marge d'erreur de 5%, un niveau de confiance de 95% et un taux d'existence de service de contrôle de gestion sociale de 25%, l'échantillon a été estimé à 55 répondants.

Dans cet article l'étude a été basée sur un échantillon de 71 entreprises.

La répartition des entreprises enquêtées durant notre étude a été présentée dans le **Tableau 2**.

Tableau 2: Répartition des entreprises enquêtées par secteur d'activité

Secteur d'activité	Nombre de sociétés
NTIC et Services	14
Industrie	34
Agro-alimentaire	6
Commerce	13
Finance	4
TOTAL	71

Source : *Elaboré par les auteurs*

Comme indiqué dans le **Tableau 2**, presque la moitié des entreprises de l'échantillon font partie du secteur industriel (34 cas), suivi par le secteur de commerce qui représente 18% des entreprises enquêtées, ensuite le secteur des Nouvelles Technologie d'Information et de Communication et Service qui constitue 14% de l'échantillon. Finalement comme illustré par

la Fig.7, le reste de l'échantillon est répartie à part égal de 6% entre le secteur de Finance et le secteur Agro-alimentaire.

Figure 7 : Répartition des entreprises enquêtées par secteur d'activité

Source : *Elaboré par les auteurs*

Tableau 3: Répartition des entreprises par forme juridique

SECTEUR D'ACTIVITE	FORME JURIDIQUE					TOTAL
	EP ⁴	SA	SARL	SARL	SAS ⁵	
Agro-alimentaire	-	5	-	1	-	6
Commerce	-	8	4	1	-	13
Finance	2	2	-	-	-	4
Industrie	-	21	10	-	3	34
NTIC et Services	-	9	4	1	-	14
TOTAL	2	45	18	3	3	71
TAUX	3%	63%	25%	4%	4%	100%

Source : *Elaboré par les auteurs*

Les résultats mentionnés dans le **Tableau 3** montrent que la quasi-majorité des entreprises enquêtées sont des sociétés anonymes (63%), car nous avons ciblés les grandes entreprises.

Figure 8 : Répartition des entreprises par forme juridique

Source : *Elaboré par les auteurs*

La **Fig. 8**, illustre que 25% des entreprises enquêtées ont la forme juridique de SARL. Le reste des entreprises sont réparties presque à parts égales entre les formes juridiques suivantes : EP, SARL AU et SAS.

⁴ Entreprise publique.

⁵ Société anonyme simplifiée

Tableau 4: Répartition des entreprises enquêtées par ville

VILLE	Nombre de sociétés
CASABLANCA	32
TANGER	22
MOHAMMEDIA	3
RABAT	9
SALE	1
AGADIR	2
ELJADIDA	2
TOTAL	71

Source : *Elaboré par les auteurs*

Quant à la répartition géographique des entreprises, la **Fig. 9** montre que 45 % des entreprises objet de l'étude se situent au niveau de la ville du Casablanca, suivi par la région de Tanger avec un taux de 31%, et la région de Rabat avec une part de 13%. Finalement comme indiqué dans le **Tableau 3**, le reste des entreprises est réparti sur les autres régions : Mohammedia, Agadir, Salé et Eljadida.

Figure 9 : Répartition des entreprises enquêtées par ville

Source : *Elaboré par les auteurs*

Tableau 5: Répartition des entreprises enquêtées selon l'effectif

Répartition des entreprises selon l'effectif				
Secteur d'activité	15-500	500-1500	>1500	Total
NTIC et Services	7	3	4	14
Industrie	20	6	8	34
Agro-alimentaire	4	1	1	6
Commerce	8	1	4	13
Finance	3	0	1	4
Total	42	11	18	71
Taux	59%	15%	25%	100%

Source : *Elaboré par les auteurs*

Concernant la taille des entreprises enquêtées, le **Tableau 5** nous permet de relever que l'effectif est compris entre 15 et plus de 1500 salariés. En effet, comme illustré dans la **Fig.10** les deux tiers des entreprises enquêtées ont un effectif entre 15-500 salariés. Et un quart des entreprises objet de cette étude ont un effectif supérieur à 1500 salariés. Cette répartition est logique puisque nous avons ciblé les grandes entreprises. Le choix des grandes entreprises est justifié par le fait que les pratiques du contrôle de gestion sociale ne sont pas omniprésentes

dans les petites et moyennes entreprises. Les grandes entités s'avèrent donc mieux placées aux objectifs de la recherche.

Figure 10 : Répartition des entreprises selon l'effectif

Source : Elaboré par les auteurs

Tableau 6: Répartition des entreprises selon le chiffre d'affaires

INTERVALLE DE CA	NOMBRE	TAUX
- 1.000.000,00 MAD	3	6%
1.000.000,00 – 100.000.000, 00 MAD	12	24%
+ 100.000.000, 00 MAD	36	71%
TOTAL	51⁶	100%

Source : Elaboré par les auteurs

Dans le même sens, le **Tableau 6** montre que la majorité des entreprises enquêtées sont des entreprises de grande taille puisque 71% d'elles se disposent d'un CA supérieur à 100 MDH.

Figure 11 : Répartition des entreprises selon le chiffre d'affaires

Source : Elaboré par les auteurs

De plus, la **Fig.11** montre que 24% des entreprises ont un CA entre 1MDH et 100MDH et le reste des entreprises (6%) se disposent d'un CA inférieur à 1MDH.

⁶ Le nombre indiqué dans ce tableau ne représente pas le nombre total des entreprises enquêtées puisque 20 entreprises ont refusé de divulguer leur CA

Tableau 7: Le profil des répondants

FONCTION	NOMBRE	%
Directeur Général	2	3%
Directeur des Ressources Humaines	5	7%
Directeur Administratif et Financier	2	3%
Manager des Ressources Humaines	6	8%
Contrôleur de Gestion	24	34%
Contrôleur de Gestion Sociale	32	45%
TOTAL	71	100%

Source : *Elaboré par les auteurs*

Dans un autre contexte, les profils des répondants qui ont participé à notre étude ont été détaillés dans le **Tableau 7** ; en effet, 45% des répondants sont des contrôleurs de gestion sociale. Pour les entreprises qui n'ont pas un service de contrôle de gestion sociale, la veille sur le bon déploiement des pratiques du CGS est assurée à 34%, 8%, 7% et 3% par les CG, les Manager des RH, DRH, DAF et DG respectivement.

3. Analyse des résultats et discussions

3.1. Existence et rattachement du service contrôle de gestion sociale

3.1.1. Existence du service de contrôle de gestion sociale

Tableau 8: Existence du service contrôle de gestion sociale

Secteur d'activité	Existence du service CGS	
	Oui	Non
NTIC et Services	7	7
Industrie	17	17
Agro-alimentaire	2	4
Commerce	5	8
Finance	1	3
Sous Total	32	39
Total	71	

Source : *Elaboré par les auteurs*

Nous avons constaté que l'existence de la fonction CGS dépend de plusieurs critères, y compris le secteur d'activité, le style de management et surtout la taille de l'entreprise.

En effet, plus l'entreprise est de grande taille plus il y a une chance de trouver le service de contrôle de gestion d'une façon formelle, et plus visible.

En outre, le style du management influence également, puisque nous avons trouvés des entreprises de grande taille, mais qui ne disposent pas d'un service de contrôle de gestion sociale, mais d'une cellule de veille sociale.

Le secteur d'activité également impact le choix de la création ou non un service de contrôle de gestion sociale. En effet plus l'activité est complexe plus la décomposition des tâches est nécessaire, le contrôleur de gestion classique ne peut pas à lui seule piloter toutes les activités.

Comme indiqué dans le **Tableau 8**, la présence du service est très importante dans le secteur industriel (17 cas) que dans les autres secteurs. Suivi par le secteur des NTIC et services (Comme illustré par la **Fig.12**) puisque les entreprises appartenant à ce secteur disposent d'un

nombre important de salariés et enregistre de CA important et donc sont considérées comme des entités de grande taille.

En somme, d'après l'étude, nous avons constaté qu'il y a une tendance à créer un service de contrôle de gestion dédié pour chaque département (le contrôle de gestion des RH , le contrôle de gestion financier, le contrôle de gestion industriel, le contrôle de gestion commerciale, le contrôle de gestion de la qualité...).

Figure 12 : Existence du service contrôle de gestion sociale

Source : *Elaboré par les auteurs*

3.1.2. Rattachement hiérarchique du service contrôle de gestion sociale.

Tableau 9: Rattachement hiérarchique du service contrôle de gestion sociale

Secteur d' activité	Direction des ressources humaines	Direction Générale	Direction de contrôle de gestion	Direction financière et comptable	Total
NTIC et Services	5	5	2	2	14
Industrie	14	13	5	2	34
Agro-alimentaire	2	2	2	0	6
Commerce	3	7	2	1	13
Finance	1	3	0	0	4
Total	25	30	11	5	71
Taux	35%	42%	15%	7%	100%

Source : *Elaboré par les auteurs*

Le service du CGS est rattaché au plus haut niveau de la hiérarchie 42% à la direction générale, 35% à la direction des ressources humaines, 15% à la direction de contrôle de gestion et 7% à la direction financière et comptable.

La nature du service du contrôle de gestion sociale lui permet de lier entre deux départements, la DAF et la DRH. Vu la présence des conflits qui existent et persistent entre la DAF et la DRH, il devient légitime de le rattacher à la direction générale.

Figure 6: Rattachement hiérarchique du service de contrôle de gestion sociale

Source : *Elaboré par les auteurs*

La **Fig.13** montre que le rattachement à la direction générale c'est le mode du rattachement le plus utilisé, car il assure une autonomie de décision pour les contrôleurs de gestion ainsi que la liberté pour réaliser les missions.

3.2. Formation des contrôleurs de gestion sociale

Tableau 10: Formation des contrôleurs de gestion sociale

Secteur d'activité	Profil du CG			TOTAL
	Diplôme d'école de commerce	Diplôme d'ingénieur	Master	
NTIC et Services	11	3	1	15
Industrie	31	4	1	36
Agro-alimentaire	6	0	0	6
Commerce	12	2	1	15
Finance	2	1	0	3
TOTAL	62	10	3	75
TAUX	83%	13%	4%	

Source : *Elaboré par les auteurs*

Selon le **Tableau 10**, la formation des contrôleurs de gestion sociale varie en fonction du secteur d'activité. Les contrôleurs de gestion sociale, lauréats des écoles de commerce, représentent 83% des cas ; ceux des grandes écoles d'ingénieurs 13% et ceux de l'université 4%. Les contrôleurs de gestion sociale de diplôme d'ingénieur ont souvent suivis des formations continues dans le domaine de gestion, nous constatons donc qu'une spécialisation en contrôle de gestion et en GRH est néanmoins appréciée.

3.3. Style de Management

3.3.1. Déploiement des outils de contrôle de gestion sociale

Tableau 11: Déploiement des outils de contrôle de gestion sociale

Secteur d'activité	Outil d' extraction, d' analyse et de test	Outil de gestion et de planification des missions	Outils d' évaluation et d' analyse des risques	Outils de détection et de prévention de la fraude	TOTAL
NTIC et Services	8	10	10	7	35
Industrie	14	21	27	13	75
Agro-alimentaire	4	2	4	4	14
Commerce	6	6	10	7	29
Finance	3	3	3	2	11
TOTAL	35	42	54	33	164
TAUX	21%	26%	33%	20%	100,00

Source : *Elaboré par les auteurs*

Les résultats transcrits dans le **Tableau 11** indiquent que les outils de contrôle de gestion sociale sont utilisés pour un objectif d'évaluation et d'analyse des risques (33%), et pour la gestion et la planification des missions (26%).

Le rôle du CGS consiste donc à assurer une veille permanente des risques sans une bonne connaissance des risques, il est difficile de mettre en œuvre des mesures adéquates afin d'éviter leur occurrence ou bien de gérer les effets lorsque ceux-ci se matérialisent (traitement des risques).

3.3.2. Les centres de préoccupation du contrôleur de gestion sociale.

Selon le **Tableau 12**, les réponses à cette question à choix multiples ont montré que le contrôleur de gestion sociale participe dans l'élaboration de la politique salariale (56 cas des entreprises enquêtées), en concordance avec les orientations générales de l'entité, car c'est l'élément central de la motivation.

En plus, il veille sur le pilotage de la masse salariale (52 cas des entreprises enquêtées), car c'est un point critique de l'équilibre financier.

Il est également responsable de l'instauration de la gestion participative (50 cas des entreprises enquêtées), car on ne peut rien réussir sans l'implication du personnel.

En outre, le contrôleur de gestion sociale donne une attention particulière au suivi des indicateurs sociaux : absentéisme, démissions, accident du travail (47 cas des entreprises enquêtées ont choisi cette activité) puisque le climat social d'entreprise influence le rendement du personnel.

De même, 46 entreprises ont choisi l'activité de la formation comme étant une activité prioritaire pour le contrôleur de gestion sociale, car la compétence du personnel est déterminante ainsi que le service de formation doit être considéré comme un centre de profit et non pas de coûts.

Quant à l'entretien des relations professionnelles (délégués, syndicats), il n'a pas été choisi par les entreprises comme étant une activité prioritaire pour le contrôleur de gestion sociale ; en effet, uniquement 6 cas qui ont mentionné cela. Il s'agit sans doute de l'une des activités du département de la GRH à laquelle le contrôleur de gestion sociale s'occupe uniquement du suivi

de quelques indicateurs de la santé sociale de l'entreprise par exemple le nombre d'interventions des syndicats.

Tableau 12: Les centres de préoccupation du contrôleur de gestion sociale

Secteur d'activité	Pilotage de la masse salariale	Suivi de la formation du personnel	Élaboration de la politique salariale	Entretien des relations professionnelles (délégués, syndicats)	Suivi des indicateurs sociaux (absentéisme, démissions, accident du travail)	Instauration de la gestion participative	Total
NTIC et Services	12	10	13	6	12	11	64
Industrie	27	22	27	14	20	22	132
Agro-alimentaire	4	3	4	4	4	4	23
Commerce	6	8	9	7	10	10	50
Finance	3	3	3	2	1	3	15
Total	52	46	56	6	47	50	284
Taux	18%	16%	20%	2%	16%	18%	100,00%

Source : *Elaboré par les auteurs*

3.4. Les pratiques du contrôleur de gestion sociale

Selon les résultats indiqués dans le **Tableau 13**, les pratiques de contrôle de gestion sociale les plus adoptées par les entreprises enquêtées sont: Le budget des frais de personnel (89%), Le budget de la masse salariale (76%), Les tableaux de bord sociaux (70%), Les indicateurs sociaux (68%), L'indicateur synthétique de performance (63%), Le calcul des coûts (61%), La comptabilité analytique sociale (45%) et finalement le bilan sociale (48%).

Tableau 13: Les outils utilisés par le contrôleur de gestion

Secteur d'activité	Calcul des coûts	Budget de la masse salariale	Tableaux de bord sociaux	Indicateurs sociaux	Bilan social	Comptabilité analytique sociale	Budgets de frais de personnel	Gestion prévisionnelle des emplois et compétences	Indicateur synthétique de performance
NTIC et Services	9	12	12	13	7	4	14	9	9
Industrie	20	26	24	20	16	17	27	19	21
Agro-alimentaire	4	5	5	3	2	4	5	3	3
Commerce	8	8	7	10	8	5	13	9	9
Finance	2	3	2	2	1	2	4	2	3
Total	43	54	50	48	34	32	63	42	45
Taux	61%	76%	70%	68%	48%	45%	89%	59%	63%

Source : *Elaboré par les auteurs*

3.5. L'apport du contrôle de gestion sociale à la performance

3.5.1. La relation du CGS avec la rentabilité d'entreprise.

Tableau 14: Les éléments clés du CGS assurant la rentabilité de l'entreprise

Secteur d'activité	La rigueur de gestion et du contrôle	La qualité du produit	La compétence du personnel	La qualité du climat social	La qualité de la gestion prévisionnelle des ressources humaines	Total
NTIC et Services	13	9	12	12	12	58
Industrie	24	29	27	28	27	135
Agro-alimentaire	5	6	5	5	5	26
Commerce	9	10	13	10	10	52
Finance	3	3	3	3	2	14
Total	54	57	60	58	56	285
Taux	19%	20%	21%	20%	20%	100%

Source : *Elaboré par les auteurs*

Les résultats mentionnés dans le **Tableau 14** ci-dessus, montrent que la compétence du personnel (21%), la qualité de la GPEC (20%), du climat social (20%), et du produit (20%) sont des éléments clés de la rentabilité de l'entreprise.

Pour cela le contrôleur de gestion sociale doit être rigoureux dans la réalisation de ses missions de contrôle (19%), afin de pouvoir constituer tous les facteurs clés de rentabilité et veiller à leur pérennité.

3.5.2. Amélioration de la performance

Tableau 15: Amélioration de la performance

Secteur d'activité	Est-ce qu'il y a eu amélioration de la performance après la mise en place du contrôle de gestion sociale ?
NTIC et Services	10
Industrie	21
Agro-alimentaire	4
Commerce	7
Finance	3
Total	45
Taux	63%

Source : *Elaboré par les auteurs*

Selon les résultats indiqués dans le **Tableau 15**, 63% des entreprises enquêtées confirment que la mise en place du contrôle de gestion sociale contribue à l'amélioration de la performance.

3.5.3. Les niveaux d'amélioration de la performance

Tableau 16: Les niveaux d'amélioration de la performance

Secteur d'activité	Climat social	Performance GRH	Coûts cachés et Résultats financiers	Rendement et productivité	Résultat net de l'entreprise
NTIC et Services	9	11	10	8	9
Industrie	13	21	23	22	20
Agro-alimentaire	3	3	3	3	4
Commerce	7	7	8	9	9
Finance	3	4	2	2	3
Total	35	46	46	44	45

Source : *Elaboré par les auteurs*

Selon les résultats mentionnés dans le **Tableau 16**, le CGS participe à l'amélioration de la performance de l'entreprise par l'amélioration de plusieurs niveaux qui peuvent constituer les piliers de la performance globale.

En effet, 46 entreprises ont déclaré que le CGS a permis d'améliorer la performance de la gestion des ressources humaines et de leurs résultats financiers. En outre, 45 entreprises ont mentionné qu'après l'instauration des pratiques du contrôle de gestion sociale, leurs résultats d'exploitation se sont améliorés. Finalement, 35 entreprises ont signalé que les pratiques du CGS ont permis d'améliorer leur climat social.

Concernant le volet du climat social, les résultats montrent que la mise en place du contrôle de gestion sociale permet d'apprécier les dysfonctionnements sociaux : absentéisme, turn-over, climat interne, grèves, stress, risques psychosociaux, gestion des temps et mobilité. La mise en place du contrôle de gestion sociale permet donc d'anticiper les évolutions du climat social.

Quant au résultat financier, l'analyse permet de confirmer que la mise en place du contrôle de gestion sociale a contribué positivement dans l'amélioration du résultat d'entreprise. Cela est favorisé par la maîtrise des coûts cachés et le calcul des pertes de valeur ajoutée qui permettent de réduire les charges sociales et donc d'assurer une amélioration du résultat financier.

A propos de résultat net de l'entreprise, l'étude montre que la mise en place du CGS permet de maîtriser les charges relatives à la masse salariale, les dépenses de formation et les dépenses de recrutement. En parallèle, elle permet d'améliorer le chiffre d'affaires de l'entreprise par l'augmentation des ventes grâce aux formations du personnel adaptées aux besoins des marchés.

Dans le même sens, les résultats montrent que la mise en place du CGS a amélioré le rendement et la productivité du personnel. En effet, grâce aux outils spécifiques du CGS, notamment la grille d'évaluation des compétences, le contrôleur de gestion sociale, peut faciliter la planification des formations adaptées aux compétences de chaque acteur dans le but de renforcer son rendement et sa productivité dans le poste.

En ce qui concerne le niveau « performance GRH », pour accomplir ses missions, la fonction RH, comme étant un prestataire de service interne qui assure des missions pour le compte de ses clients internes, elle mobilise plusieurs processus qui sont créateurs de valeur et consommateurs de ressources. Pour les maîtriser, le contrôleur de gestion sociale fait appel au tableau de bord RH qui permet d'assurer un pilotage par processus (formation, recrutement, paye...). Ainsi, les résultats indiquent que le CGS, grâce à ses outils, permet à l'entreprise d'optimiser sa performance GRH.

4. Conclusion

L'objectif principal de cet article est d'étudier les pratiques du contrôle de gestion sociale et son apport à la performance des entreprises au Maroc. Pour traiter ce sujet, nous avons tout d'abord effectué une revue de la littérature portant sur le concept du contrôle de gestion sociale et ses spécificités, ensuite nous avons exploré le terrain des entreprises au Maroc pour identifier les pratiques et les outils du contrôle de gestion sociale ainsi que sa contribution à la performance. Pour réaliser l'étude exploratoire, nous avons utilisé un questionnaire diffusé auprès d'un échantillon de 71 entreprises.

Au niveau du cadre conceptuel et théorique, l'accent a été mis la présentation des facteurs d'émergence de contrôle de gestion sociale en tant qu'un mode de contrôle influencé à la fois par le contrôle cybernétique et le contrôle par influence. Également, nous avons relaté l'évolution des outils de contrôle de gestion sociale en présentant d'abord les outils classiques qui sont inspirés du contrôle de gestion industriel, puis les outils spécifiques qui sont propres au contrôle de gestion sociale et qui permettent de piloter particulièrement l'activité des ressources humaines et finalement, les outils récents du contrôle de gestion sociale tels le navigateur Skandia, le monitoring des actifs intangibles et le tableau de bord environnemental.

Au niveau de l'étude exploratoire, l'analyse des résultats effectuée portant sur les 71 entreprises enquêtées, nous a permis d'identifier et de recenser les pratiques et les outils utilisés dans un contexte marocain.

En effet, les résultats ont montré que les pratiques de contrôle de gestion sociale les plus adoptées par les entreprises sont le budget des frais du personnel notamment le budget de la masse salariale. L'étude nous a révélé également que la plupart des entreprises utilisent les outils de contrôle de gestion sociale, principalement pour des raisons de détection des dysfonctionnements sociaux.

En fin, les résultats obtenus nous ont permis de confirmer que le contrôle de gestion sociale contribue à l'amélioration de la performance des entreprises enquêtées et cela sur plusieurs niveaux qui peuvent constituer les piliers de la performance globale à savoir : la rentabilité, le climat social, la performance GRH, les dysfonctionnements ou les coûts cachés et les résultats financiers.

Références

- (1) Alazard, C., & Separi, S. (2007). *Contrôle de gestion: manuel et applications* (éd. 3). Paris: Dunod.
- (2) Anthony, R. (1965). *Planning and control systems : a framework for analysis*. Harvard University.
- (3) Burlaud, A. (1997). *Le contrôle de gestion* (éd. 2). Paris: Editions la découverte.
- (4) Burlaud, A., Teller, R., Chatelain-Ponroy, S., Mignon, S., & Walliser, E. (2004). *Contrôle de gestion* (éd. 3). Paris: Vuibert.
- (5) Checkmarket. (2019). *calculateur-taille-echantillon*. Consulté le 11 14, 2019, sur <https://fr.checkmarket.com/calculateur-taille-echantillon/>
- (6) Claverie, B., & Desclaux, G. (2015). Commande, contrôle, communication : gestion cybernétique de systèmes d'information. *Hermès, La Revue*, 71(1), 70-77.
- (7) Edvinsson, L., & Malone, M. (1997). Intellectual Capital, Realizing your company's true value by finding its hidden brainpower. *Harper Business*, 2(1).
- (8) Frankiel, V. (2012, 11 30). Le tableau de bord de pilotage RH au service des Directions des Ressources Humaines-Avis d'expert-. Paris, Paris, France: Cabinet d'expertise Keyrus.
- (9) Girard, L. (1993). Une méthode pour le dirigeant de PME: la délégation concertée. Cas d'expérimentation dans un établissement hôtelier de création récente. p 62,. Paris: Mémoire de DEA Gestion socio-économique.

- (10)Heurteux., A. (2019). *Le développement durable dans les métropoles françaises : entre pilotage ethypocrisie organisationnelle*. Université Côte d'Azur, . Nice: Gestion et management. .
- (11)Kaplan, R., & Norton, D. (2001). *Comment utiliser le tableau de bord prospectif* (éd. 2). Paris: Éditions d'Organisation.
- (12)Martory, B. (2018). *Contrôle de gestion sociale* (éd. 9). Paris: Vuibert.
- (13)Meyssonier, F., & Rasolofo-Distler, F. (2011). Balanced scorecard et pilotage de la responsabilité sociale de l'entreprise: Retour d'expérience. *Revue Française De Gestion*, 211(37), 12-92.
- (14)Naro, G. (2009). Les indicateurs sociaux : du contrôle de gestion aux développements récents du pilotage et du reporting,. *Management et gestion des ressources humaines : stratégies, acteurs et pratiques*.
- (15)Planneur, S. (2020). *Le Blog du Planneur Stratégique: Reporting RSE et rapports extra-financiers : le reporting intégré*. Consulté le 01 19, 2021, sur <https://www.levidepoches.fr>
- (16)Savall, H., & Zardet, V. (1995). *Ingénierie stratégique du réseau* (éd. 2). Paris: Economica.
- (17)Sveiby, K. (1997). *The New Organizational Wealth, Managing and Measuring Knowledge-based Assets* (éd. 1). San Francisco: Benett-Koehler.